

INFORME DE LECTURA

Martha liliana Diaz

ELECTIVA: DERECHOS DE LAS MINORIAS

GRUPO 4A NOCTURNO

PRESENTADO AL DOCENTE

Reinaldo Giraldo Díaz

UNIVERSIDAD LIBRE

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

SEDE CALI – VALLE DEL CAUCA

Marzo 2023

INDICE

INTRODUCCION	3
DERECHOS DE LAS MINORIAS: NORMAS INTERNACIONALES Y ORIENTACIONES PARA SU APLICACIÓN.....	3
DATOS DUROS: CRISIS HUMANITARIA DE COLOMBIA LIDERA CIFRAS DE VIOLENCIA Y MIGRACIÓN EN EL CONTINENTE	5
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (2021) PRINCIPALES RESULTADOS DEL INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL Y DE LA ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2020.	6
LOS DERECHOS DE LOS POBRES EN COLOMBIA: POSTURA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	7
DESIGUALDAD (ES) Y POBREZA, PROBLEMAS PERSISTENTES EN COLOMBIA: REFLEXIONES PARA UNA AGENDA URGENTE	8
CONCLUSIONES	10
BIBLIOGRAFIA	11

INTRODUCCIÓN

Para el derecho internacional es de suma importancia la calidad de vida de todas las personas, sin distinción de su nacionalidad, etnia, religión o cultura generando una capa protectora para todas las personas que les haga sentirse acogidas aun siendo parte de una minoría, es importante saber que las bases de los derechos es poder garantizarlos a las personas, esto no siempre es de manera inmediata, oportuna o fácil debido a que aun en el mundo concebimos algunos grupos como minorías, o marginados, las situaciones internas de cada nación someten a las personas a situación que cada vez mas desmejoran su calidad de vida, pobreza extrema, violencia armada, falta de oportunidades, y desigualdad remarcada, todos somos habitantes del mundo por lo tanto deberíamos tener las mismas garantías y derechos.

la misma sectorización del mundo nos permite ver de manera clara los problemas a los que se enfrentan algunos continentes y naciones, el derecho internacional humanitario nos revela en su nombre dos características importantes la palabra internacional para señalar que este no es un derecho sectorizado y encerrado entre fronteras y su calidad humanitaria, la dignidad del ser humano es fundamental para la construcción de un mundo desarrollado, aun con los diferentes organismos, tratados y gobiernos garantistas somos un mundo de desigualdades, en algunos lugares las personas viven cómodamente y en otros se enfrenta a situaciones deshumanizadas, a continuación vamos a conocer las situaciones de los ciudadanos que ya sea por su calidad de minorías o la región en la que habitan parecen haber sido olvidados.

DERECHOS DE LAS MINORIAS: NORMAS INTERNACIONALES Y ORIENTACIONES PARA SU APLICACIÓN

Las minorías como agentes del derecho internacional, tiene su inicio antes de la creación de las naciones unidas, con el nacimiento de esta también se generan tratados internacionales para la protección de estos, un ejemplo de estos es el pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966, aun con la existencia de estos tratados la aplicación

de estos no es tan sencilla en los contextos reales, el reconocimiento de las minorías y su individualidad es fundamental para respetar su existencia y acoplar sus derechos.

Los grupos sociales considerados minorías pasan por diferentes tipos de violencia, como la discriminación y la presencia de los grupos en los territorios que se desarrolla el conflicto armado, para entender las desventajas y problemas a los que se enfrentan las minorías debemos establecer en primer lugar que grupos sociales son considerados minorías y todo lo que abarca esta palabra; las minorías pueden ser agrupadas ya sea por su identidad nacional, étnica, cultural, religiosa y lingüística, las minorías no siempre se encuentran agrupadas puede haber minorías que se reconocen como una sin necesidad de conocerse, es claro que dentro de un estado se reconocen diferentes grupos de minorías y su agrupación se relaciona con diferentes identidades y factores, uno de los aspectos más relevantes de las minorías es reconocer que estos grupos numéricamente son inferiores a la población general de un estado esto ligado de manera directa con la posición no dominante que viven las minorías, una minoría no se limita únicamente a reconocer las identidades anteriormente mencionadas, es necesario reconocer que por caracteres sexuales e ideológicos también se establecen las minorías y la importancia de luchas contra la discriminación de estas.

En tema de derechos internacionales, el derecho que busca protegerse en estos grupos es el derecho a su existencia como tal y su derecho coexistir y participar en una vida pública en su calidad de minoría salvaguardando su pluralismo, de esta manera tanto los grupos indígenas y las minorías que habiten territorios en los que se pretende desarrollar actividades en producción económica, deben contar con el permiso de estos grupos para explotar su territorio, en cuanto a la permanencia en el territorio en algunas ocasiones minorías que están presentes desde hace más tiempo en un territorio pueden tener más derechos en comparación a minorías que acaba de llegar.

En la práctica del derecho internacional algunos de los derechos de las minorías se aplican a los inmigrantes recién llegado a un territorio, esto en relación con uno de los principios del derecho internacional de la no discriminación, otra situación que se presenta contraria al DIH, es la negación de ciudadanía a los pertenecientes de las minorías, esto se presenta en su mayoría en estados recién independizados,

Muchas son las situaciones que se presentan con las minorías, pero se puede señalar que los principales motivos de preocupación son los siguientes: la supervivencia y la existencia,

la promoción y la protección de la identidad de las minorías, la igualdad y la no discriminación, y la participación efectiva y útil., todo esto claro se pretende proteger y defender por medio de unas fuentes específicas de los derechos de las minorías, un ejemplo grande y claro de esto es la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías (resolución 47/135). La cual se aprobó por la asamblea general en el año 1992, el documento principal en el que se establecen los derechos de las minorías, siendo esta una de las muchas expresiones de derechos por parte de organizaciones para estos grupos, siendo claro que la norma no es suficiente consagrada para su cumplimiento se crean organismos para asegurar la efectiva puesta en acción de estos como el comité de los derechos humanos, el comité para la eliminación de la discriminación racial, siendo estos solo unos ejemplos.

Con los mecanismos se pretende cumplir con la protección de los derechos, pero también se implementan otros métodos para la revisión óptima de lo prometido, como el examen periódico universal, en el que se revisa el cumplimiento de los estados en materia de derechos humanos, también se realizan supervisiones de la aplicación de los convenios de los diferentes órganos como la OIT, y la UNESCO. En todos estos mecanismos se analizan la situación de las minorías y los marcos de mejora, la situación de las minorías en cada nación. En estas también se establecen cuáles minorías requieren especial atención, si las minorías religiosas, las mujeres o niños pertenecientes a minorías, todo esto teniendo en cuenta que la palabra minoría es bastante amplia y deriva de varios contextos, resaltando la importancia del cuidado de estas tanto por la nación como por el derecho internacional.

DATOS DUROS: CRISIS HUMANITARIA DE COLOMBIA LIDERA CIFRAS DE VIOLENCIA Y MIGRACIÓN EN EL CONTINENTE

Según el alto comisionado De las naciones unidas para los refugiados (ACNUR), Colombia lidera cifras alarmantes de desplazados por la guerra civil interna del país, al igual que la situación política, son comunes las situaciones generadas por la guerra, el narcotráfico y la persecución política que derivan en violencia, situaciones que obligan a los ciudadanos a salir de sus hogares.

El DIH de estos millones de colombianos se ve violentado a falta de la protección de sus derechos y seguridad, viviendo ellos una crisis humanitaria, esto ha llevado a los

ciudadanos a cruzar las fronteras de su país en busca de oportunidades, buscando refugio en estados estables, con mayor índice de justicia y paz, aun cuando ya se habían presentado informes internacionales sobre la situación en Colombia en años anteriores, aun así la cifra se ha incrementado exponencialmente esto desde la administración de Álvaro Uribe, que siguió con Juan Manuel Santos e incluso Iván Duque, todos vinculados al paramilitarismo colombiano.

Muchos son los factores que hacen que la cifra de desplazados internos en el país es la mayor registrada no solo en Suramérica, sino en todo el planeta, incluso con los procesos que se han vivido al interior del país la cifra aumenta luego de que se acordara el proceso de paz en Colombia entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), el número de desplazados internos se incrementó en al menos 200.000, para pasar de 7,7 millones en 2016 a 7,9 millones de personas desplazadas en 2017.

Las cifras más alarmantes de desplazamiento se deben a violencia armada perpetrada por grupos paramilitares en zonas como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, convirtiéndolos en el país suramericano con mayor cantidad de ciudadanos que emigran al exterior, para el 2019 la mayor parte de los refugiados en Venezuela eran de nacionalidad colombiana, los cuales llegan a enfrentarse a extremas situaciones de pobreza, muchas son las situaciones que esto genera en la opinión internacional.

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (2021) PRINCIPALES RESULTADOS DEL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL Y DE LA ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2020.

En este artículo o informe nos encontramos con el informe del año 2021 presentado por la Cámara de Comercio de Bogotá por medio del cual se puede acceder a los resultados esenciales del Índice de Pobreza Multidimensional y de la Encuesta de Calidad de Vida que en realidad son correspondientes al año pasado el año 2020. Por medio de estos estudios y resultados podemos comprender más a detalle las situaciones socioeconómicas del país.

En los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida se arroja una luz sobre la satisfacción y el bienestar de los residentes de Bogotá en diversos aspectos de sus vidas siendo esta una encuesta o estudio más sectorizado. Esto incluye la calidad de la vivienda, el acceso a servicios públicos, la seguridad, la salud y otros factores que influyen en la calidad de vida.

Por su parte en el estudio del Índice de Pobreza Multidimensional, en sus resultados una perspectiva más detallada de la pobreza, la pobreza en muchos aspectos y áreas, como la salud, la educación y el acceso a servicios básicos. Con todas estas áreas y estudiando cada una vemos las necesidades básicas del ciudadano, viendo las condiciones de pobreza a las que se someten diferentes sectores de la población, esto de manera específica en esta encuesta y sus resultados.

La relevancia de estos estudios y sus resultados, arrojan indicadores que ayudan a comprender la situación del país y su población, esto es fundamental para desarrollar políticas públicas que sean efectivas para las necesidades reales de los ciudadanos, también para programas de desarrollo que aborden las necesidades y preocupaciones de la población. Todo esto claro acompañado del interés de quienes generan y planean esta política, estos resultados son claves para entender la política pública que se va a generar y su alcance, clave para los planificadores urbanos y otros actores interesados en mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

LOS DERECHOS DE LOS POBRES EN COLOMBIA: POSTURA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

En este artículo encontramos una visión detallada de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia relacionada con los derechos de las personas o ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza.

Es claro que es difícil medir la pobreza como situación de estudio, ya que no hay una sola unificación del concepto, en un estado social de derecho el tratamiento de la pobreza se basa en la protección de los derechos económicos, sociales, y culturales, pasa lo mismo en la constitución política de Colombia en la cual no se define un solo concepto de pobreza, ni tampoco un modo definido de combatirla, por lo cual los métodos de jueces han sido casi de manera improvisada, por lo cual ni la constitución, ni las cortes ni los jueces tiene el conocimiento específico y necesario para abordar el tema, por lo cual los jueces empezaron a sentar una jurisprudencia para el tratamiento de estos casos; sin embargo, conceptos ya definidos como la pobreza y la privación de derechos imperan en el aparato jurídico correlacionando estos, las causas y la naturaleza de la pobreza, sin embargo, no son claras

para las cortes, son muchos los fenómenos que nacen de la situación de pobreza que las cortes de manera inexperta y sin guía deben abordar.

Sin embargo, siempre tienen en cuenta el impacto que tiene la situación de pobreza en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, entendiendo la importancia que la Corte otorga a la igualdad y la no discriminación como principios rectores en la protección de los derechos de las personas en situación de pobreza. Teniendo en cuenta que la obligación del Estado de tomar medidas afirmativas para garantizar que las personas en situación de pobreza tengan un acceso efectivo a sus derechos fundamentales, como la salud, la educación y la vivienda.

Otro de los puntos clave para entender la situación real y la toma de decisiones en las cortes es la problemática entre la protección de los derechos de las personas en situación de pobreza y la disponibilidad de recursos limitados, lo cual somete a la corte a hacer un equilibrio entre ambas situaciones

En el artículo, por lo tanto, lo que encontramos es un análisis detallado de la posición de la Corte Constitucional de Colombia en relación con los derechos de las personas en condición de pobreza, subrayando la importancia de la igualdad, la no discriminación y las medidas afirmativas en la protección de estos derechos.

DESIGUALDADES Y POBREZA, PROBLEMAS PERSISTENTES EN COLOMBIA: REFLEXIONES PARA UNA AGENDA URGENTE

Colombia, a pesar de las administraciones que ha tenido a lo largo de los años, es un país profundamente desigual, uno de los más desiguales del mundo y con índices de pobreza significativos, los denominados pobres son una cifra significativa de nuestra población que ha sido invisibilizada, por lo cual para los nuevos gobiernos representa un gran reto la disminución de estas, debemos entender a que hacen referencia los términos desigualdad y pobreza para entender el contenido de este artículo.

La desigualdad es entendida como un desequilibrio de clases sociales, distribución de recursos, abuso de poder o falta de oportunidades equitativas. Se puede presentar en

muchas áreas, como los ingresos el género, la participación política, la educación entre otras, aunque es cierto que la igualdad es el fundamento del desarrollo en el caso particular de Colombia podemos asociar su falta de desarrollo con sus índices de desigualdad, no es Colombia una excepción, ya que a nivel de América latina durante más de un siglo los ricos han controlado una mayor parte de los ingresos, haciendo sectorizada la riqueza que crece de manera exponencial, pero a su vez genera que los índices de pobreza se eleven, uno de los ejemplos que nos permitió ver esa desigualdad fue la pandemia del COVID-19.

Conociendo el panorama tan alto de desigualdad en América latina, debemos tener en cuenta que a nivel nacional, Colombia es el segundo país más desigual de América latina en términos de ingresos, en el caso colombiano se identifica una desigualdad principal entre las zonas urbanas y las zonas rurales o pabladas, misma desigualdad que lleva a más de 3,5 millones de personas a una situación de pobreza monetaria.

En el discurso del actual presidente Gustavo Petro este era uno de los puntos clave de su campaña, en la cual se evocaba a dar mayor reconocimiento a los grupos más marginados, contrarrestando la obvia desigualdad al interior del país, dando un mensaje de lucha contra las diversas desigualdades del país, uno de los puntos clave ha sido la llamada justicia tributaria buscando generar impuestos diferenciados que graven a aquellas personas con mayores ingresos, eliminando los beneficios que tienen algunos sectores económicos e imponiendo tributos que graven los dividendos.

Aún cuando al interior del país se han concebido y producido pequeños avances en la reducción de la población pobre, algunas situaciones como la concentración de ingresos y rentas continúan siendo muy altas, aun cuando tenemos en cuenta que la administración actual ha extendido la bandera de la igualdad para los grupos marginados aún son muchas las acciones de mejora que quedan para nivelar los índices del país.

CONCLUSION

Aunque los organismos, las garantías, la jurisprudencia, las normas y las convenciones parecen darnos una sensación de seguridad en cuanto al esfuerzo de garantizar nuestros derechos, lo cierto es que las desigualdades, injusticias y violencia indiscriminada siguen presentándose alrededor del mundo con una mayor inclinación en países con economías y gobiernos inestables, no solo la desprotección es para los pertenecientes a un grupo minorico también se da de acuerdo a clases sociales y demás factores, la búsqueda de la igualdad, la discriminación nula, la calidad de vida sostenible y digna es aun una de las metas de los gobiernos y las diferentes organizaciones, cada nación tiene un reto en cuanto a la implementación de las políticas y normas para la garantía de estas problemáticas.

Uno de los obstáculos mas visible para combatir ciertos problemas como la pobreza, es la diversidad de interpretaciones que hay sobre esta, en muchos casos las ramas judiciales de las naciones deben ir a ciegas para la resolución de estos conflictos y necesidades, no solo las minorías se ven afectadas por la desprotección de un gobierno como lo es el caso colombiano.

Las palabras pobreza, minoría, desigualdad aunque tengan muchas interpretaciones son el reflejo de la carencia de acción por parte de los estados y organismos, se reconoce el problema se hace una estadística del mismo y se desarrolla un plan de acción, se realizan foros y conversatorios incluso convenciones sobre los mismos, se generan tratados y convenciones, pero la aplicación real y eficaz de todo esto no ve la luz y esa es la razón por la cual millones de ciudadanos del mundo aún se encuentran desprotegidos.

BIBLIOGRAFIA

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinorityRights_sp.pdf

<https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/4161>

<https://www.ccb.org.co/observatorio/Analisis-Economico/Analisis-Economico/Crecimiento-economico/Noticias/Principales-resultados-del-Indice-de-Pobreza-Multidimensional-y-de-la-Encuesta-de-Calidad-de-Vida-2020>

<https://doi.org/10.17981/juridcuc.19.1.2023.05>

<https://doi.org/10.15446/frdcp.n23.107138>